

QORA ASKAR PASHSHASI (*Hermetia Illucens Linnaeus, 1758*) LICHINKALARINI QURITISH VA UN HOLATIGA KELTIRISH

¹Aliyarov Panji Xudoyberdiyevich, ²Mullabayev Nodir Ravshanbekovich,

³Ayasov Xushnid G`aybullayevich

¹Toshkent davlat agrar univerisiteti tayanch doktoranti

²Toshkent davlat agrar univerisiteti Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrasi dosenti, b.f.n.

³Toshkent davlat agrar univerisiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11467452>

Annotatsiya. Maqolada qora askar pashshasi lichinkalarini yetishtirgandan so'ng uni saqlash va omuxta yem komponenti sifatida qo'llash uchun quritish texnikasi yig'ilgan malumotlar keltirilgan. Malumotlar asosida qora askar pashshasi lichinkalarini yetishtirishda rentabelligi, shuningdek ozuqa substratining ahamiyati borasidagi ma'lumotlarga oydinlik kiritildi.

Kalt so'zlar: xayvon oqsili, qora askar pashshasi, omuxta yem komponenti, parrandachilik, akvakultura.

Аннотация. В статье представлены данные по технологии сушки личинок черной львинки после выращивания для хранения и использования в качестве компонента кормов. На основании полученных данных уточнена информация о рентабельности размножения личинок черной львинки, а также важности питательного субстрата.

Ключевые слова: животный белок, черная львинка, кормовой компонент, птицеводства, аквакультура.

Abstract. The article presents data on the technology of drying black soldier fly larvae after cultivation for storage and use as a feed component. Based on the data obtained, information on the profitability of breeding black soldier fly larvae, as well as the importance of the nutrient substrate, was clarified.

Keywords: animal protein, black soldier fly, feed component, poultry, aquaculture.

So'ngi yillarda chorvachilikda hayvon tabiatli ozuqa komponentlariga talab oshib bormoqda, chunki dunyo okeani baliq zaxiralari maksimal ovlanish nuqtasiga yetga va u talabni qondira olmaydi. Muqobil hayvon oqsilini o'nini bosadigan ashyolar ustida tadqiqotlar olib boorish dolzarbligi shundan dalolat beradi. Ayniqsa baliq mahsulotlaridan olinadigan baliq uniga tarkibi jihatdan yaqin bo'lgan qora askar pashshasini imkoniyatlari bu borada juda kata. Baliq yetishtirish tizimlarda yetishtirilayotgan biologik ob'yektlar maxsuldorligi omuxta yem sifati bilan uzviy bog'liq. Bu esa ozuqalarni ishlab chiqarishda uning sifati va narxi oziq ovqat xavfsizligi talablariga to'liq javob berishi taqozo etadi. Mana shunday sifatli oqsil xom ashosi manbasi sifatida qora askar pashshasi lichinkalaridan omuxta ozuqalarni tayorlashda komponent sifatida foydalanish mumkin.

Material va uslubiyat. Tajriba Toshkent Davlat Agrar Universiteti qoshidagi Baliqchilik ilmiy markazida 2023 yil may oralig'ida o'tkazildi. O'stirish uchun o'lchamlari 25×17×3 sm va 60×40×20 sm bo'lgan kanteyner va yashiklardan foydalanildi. O'stirish uchun ozuqa sifatida bug'doy kepagi va dastlabki material sifatida 5 gram qora askar pashshasi tuxumidan foydalanildi.

Tajriba davomida qora askar pashshasi lichinkalarini maksimal biomassaga yetganda quritish moslamasiga solindi va quritish natijalari olindi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. 2023 yil may oyida qora askar pashshalarini pashshalar hayot sikli bosqichlaridan qora askar pashshasi tuxumdan chiqunga qadar 3 kun inkubatsiya davrini o'taydi. Tuxumlar ochib chiqandan so'ng 10-14 kun mobaynida (qurt) xolatiga keladi va 14 kundan keyin qorayib g'umbak holatiga o'tadi. Keyingi 10 kun mobaynida pashsha ochib chiqishga tayyor xolatga keldi. Ochib chiqqan pashshalar 3 kun davomida juftlashishga tayyor bo'ladi. Jami 13 kundan so'ng qora askar pashshalari 27- kun mobaynida sifatli tuxum oldik. 1kg lichinka tayyor bo'lishi uchun 1kg bug'doy kepagini 70% namlikka ega bo'lguncha suv qo'shiladi va ozuqa substratining umumiy massasi 2,5 kg ni tashkil etdi.

1-rasm. Qora askar pashshasi qurtlarini quritish tajriba qurilmasi

Iyun oyida qora askar pashshalarini sarflanayotgan ozuqa substratini miqdorini, o'sish sur'atlarini aniqlash va qora askar lichinkalarini samarali yetishtirish usullarini o'rgandik. Bunda 1 gram pashsha urug'idan 3 kg gacha lichinka (qurt) olindi. Qora askar qurtlarini quritish jarayoni 3 bosqichdan iborat bo'lib birinchisi qurtlarni yig'ib saralab olish, ikkinchisi olingan qurtlarni quritish va uchinchisi qurugan qurtlarni maydalash (2-rasm). Yetishtirilgan qurtlar maksimal biomassaga yetgandan so'ng ya'ni tuxumdan chiqqandan so'ng 10-14- kuni qurtlar o'zimiz yasagan quritish moslamasida optimal haroratni chegarasini aniqladik va bu 185° C ni tashkil etdi.

2- rasm. Qora askar pashshasi qurtlarini quritish bosqichlari

Quritish qurilmasi baraban 4 kg hajmli tirik qurt sig'adi. 0,5 kw li elektr yuritkich bilan jihozlangan, baraban metaldan tayyorlangan bo'lib aylanish tezligi minutiga 30 martani tashkil qiladi (1-rasm). Qurtlarni quritish uchun 1 kw quvvatga ega bo'lgan spiral elektr plitadan foydalanilgan va 4 minutda quruq holatga keltiradi. Tirik qurtlarni quritish natijasida 4 kg vazndan 1 kg quritilgan qurtlar massasi hosil bo'ldi. Bu holatda ham hali protein miqdori past bo'ladi chunki tarkibida yog' miqdori 30 % gacha boradi. Bundan kelib chiqib quritilgan va maydalangan qora askar lichinkalari qurtlarining uni tan narhi 13 000 so'mni tashkil etyapti. Qurtilgan

qurtlardan yog' siqib olingandan so'ng uning tan narhi pasayadi ya'ni yog'ini 1 litri 25 000 so'm deb olingan taqdirda ham 1 kg qurt uni 4000 so'mni tashkil etadi.

Hulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki qora askar pashshalarini qurtini unini ozuqa komponenti sifatida ishlatish uchun kepakdan boshqa substratlar narhi 1000-1500 so'm bo'lgan ozuqa substratlarini qo'llash maqsadga muvofiq yoki bu quritilgan qurtlarni avval yog'ini ajratib olish va ikkilamchi maxsulot sifatida qurt uni ishlatilsa tan narhi tushadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mullaboyev N.R, Yaxshibekov G`R, Mamadov F., Yopiq suv qurulmasida Afrika laqqasi chavoqlarini mahalliy ozuqa xom oshyodan foydalangan holda yetishtirish bo'yicha dastlabki natijalar “Chorvachilik va naslchilik ishi jurnali” Toshkent 2020 №4 (15) 31-34 bet.
2. Allaberganova D, Qultoyev G`, Mamatqulov A, Mullabaev N, “Effectiveness of breeding larvae of the black soldier fly (*hermetia illucens* Linnaeus, 1758) on bran substrate” The first International conference on Agricultural Sciences problems and Solutions (ICAS-PS 2023) is organized by the Tashkent.
3. Stamer A., Wesselss S., Neidig R., Hoerstgen-Schwark G. Black Soldier Fly (*Hermetia illucens*) larvae-meal as an example for a new feed ingredients' class in aquaculture diets // Rahmann G., Aksoy U. (Eds.). Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference. 'Building Organic Bridges', at the Organic World Congress 2014, 13–15 Oct. Istanbul, Turkey, 2014. P. 1043–1046.
4. Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Świątkiewicz S., Długosz J., Engberg R.M. Insects – a natural nutrient source for poultry – a review // Annals of Animal Science. 2016. P. 36.